

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

IRENEO M. BIOJELA

TEACHER II

SOUTHVILLE 8B SENIOR HIGH SCHOOL

biojela@gmail.com

“MAHAL”

Hayaan mong...

Hayaan mong bigkasin ko sa'yo ang isang salita.

Isang salitang

nagkulay sa mundong ginagalawan mo,

nagpatatag sa dibdib mo,

at bumuo... sa isang tulad mo.

Mahal.

Oo, mahal.

Salitang laging namumutawi sa labi mo,

mula pagkabata hanggang ngayon,

hindi nagsawa

hindi napagod

iparinig, ipadama, ipaintindi.

Sa bawat pagdapa mo,

sa bawat pagbangon,

sa bawat pagkakamali't pagkatuto

nandyan 'yan.

Mahal.

Yan ang salitang nagsilbing gabay,

yakap,

sandalan.

At ngayon,

sa paglalakbay mo sa mundong tinatawag nilang “totoo,”

huwag mong kalilimutan 'yan.

Dahil 'yan

'yang salita

ang magpapaalala kung sino ka

at kung saan ka nagsimula.

Ano man ang marating mo,
wag mong kalilimutan...
Kalilimutan ang pagtalikod
sa pinanggalingan.
Lumingon ka, humakbang...
Humakbang, at humakbang pa
hanggang sa marating mo
ang pinakamatayog mong pangarap.

At kapag nandoon ka na,
tanawin mo ang ganda ng buhay na pinili mo.
Dahil doon mo mararamdaman
ang tunay na halaga
ang halaga ng buhay,
ang halaga ng magmahal,
at ang halaga
ng minahal.

Ngayon pa lang,
hawak na namin ang paniniwala sa tagumpay mo.
Tagumpay na hindi ibibigay,
kundi kayang-kaya mong makamit.
Wag ka lang magbabago.

At oras na dumating ang araw
na babalik ka
balikan mo nang tanaw
ang mga taong naging bahagi ng pagkatao mo:
mga kaibigan,
mga kamag-aral,
mga guro...
mga pusong naniwala sa'yo.

Mahal.
Mahal.
Mahal.

Ang salitang iyon
ang bubuo ng bawat yugto ng buhay mo.
Ang salitang iyon
ang magiging sandalan mo...
sa bawat paglalakbay.

At sa pagbalik mo
nandito kami.
Handang sumalubong.
Handang muling bigkasin...

Mahal.

